

Lengua nonuya

Cantos de los bailes de frutas, charapa y repartición de cahuana

Cantor: Rafael Grande, clan tronco de achiote por la madre, padre peruano; nació en el río Igaraparaná (ca. 1930) y vivió en el río Putumayo; vivió en Peña Roja durante 1997 y 1998 y luego regresó al Putumayo, donde falleció.

Recolector: Juan Alvaro Echeverri, antropólogo, Fundación Gaia Amazonas

Traducción: José Moreno, mayor del clan mochilero, nonuya

Compilado y editado por Juan Alvaro Echeverri

Cantos del baile de frutas: 27

Cantos del baile de charapa: 2

Cantos de repartición de cahuana: 11

Los audios de los cantos pueden ser escuchados en el Archivo DOBES “Gente del centro” (<https://hdl.handle.net/1839/d2393256-617a-4fc7-b5a0-d10372ec79a3>, el vínculo a cada audio se encuentra luego de cada transcripción). Para escuchar los audios debe registrarse primero en el archivo (<https://archive.mpi.nl/ila/user/register>).

Para las convenciones de escritura de la lengua nonuya, ver Echeverri, Juan Alvaro. 2019. “Base de datos de la lengua Nonuya”. 2019. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3235001>; y Rodríguez, Alvaro. 1997. *Manual de recuperación del idioma nonuya*. Editado por Andrés Platarrueda y María Cecilia López. Bogotá: Fundación Etnollano, Fundación Gaia (Programa COAMA). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3996205> (aquí se marca la labialización de las consonantes bilabiales: mw, fw, bw)

Comunidad Nonuya de Peña Roja
Resguardo Indígena Nonuya de Villa Azul
1997

tsomenome tyo'ono amotiiko
tsomenome tyo'ono amotiiko
donari dafwedatsiyi
riiva-riiva donari dafwedatsiyi

tsomenome notsodaike
tsomenome notsodaike
donari mi'iyi tyakayoja
donari dafwedatsiyi
riiva-riiva donari dafwedatsiyi

Libélula cría de la dueña de agua
Libélula cría de la dueña de agua
Bonito va girando
—flamea—bonito va girando

En el patio de la dueña de agua
En el patio de la dueña de agua
Bonito las criaturas del dueño de charapa
Bonito van girando
—flamean—bonito van girando

Este canto se refiere a la manera como bailan los hijos jóvenes del dueño del baile de charapa, dando saltos hacia adelante y hacia atrás, alrededor de los bailarines. Estos dos jóvenes (hombre y mujer) llevan adornos y pintura de libélula.

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-712F-B>

Baile de Charapa
[3A : 120-174]
3A : 175-187 (en Okaina)

nonoba mi'iti
nonoba mi'iti
mika aira
jotsojooba jotseya'i
beetika oña jovatsi'i
beetika oña jovatsi'i

Charapa de achiote
Charapa de achiote
En su rastrojo
Voy a chupar uva
Esto le estoy diciendo
Esto le estoy diciendo

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-712E-9>

Baile de Frutas
[3A : 175-206]

nijaeña jibaadoniyi
forinana jibaadoniyi
mwiña foke mwiña foke
mwiñare fokeya yeeñi janeño

totsome Sebastiana notsokaike
forinana jibaadoniyi

¿Qué están jugando?
Están jugando cabeza
Sombra del sol sombra del sol
Cuando está en la sombra del sol

Nuestro hermano Sebastián en el patio
Está jugando cabeza

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7048-2>

Baile de frutas
[3A :209-236]

chubi chubi
chubi chubi
ya'a je'e
chubi chubi
chubi chubi
nakedo tyoko
moroti tyoko
chubi chubi
jaaja jiji

[Están chillando]

chubi chubi
chubi chubi
ya'a je'e
chubi chubi
chubi chubi
La cría de paujil
La cría de pava
chubi chubi
jaaja jiji

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-712D-B>

niiro'o atsitanatsi
jonotsi janeño
jiyafi muchai nakedo
o'ema atsitanatsi
jonotsi janeño
nii jo'e jarada

bajo joomityota
dujajo joomityota
o'ema atsitanavi
jonotsi janeño
jiyafi nakedo
o'ema atsitanatsi
jonotsi janeño
bajo joomityota
dujajo joomityota

¿Quién es usted que está llamando
Cuando estoy durmiendo ?
Verdadero paujil de abundancia
Usted me está llamando
Cuando estoy durmiendo
¿Por qué a mí ?

Dueños de esta casa
Dueños de la otra casa
Ustedes me están llamando
Cuando estoy durmiendo
Verdadero paujil
Usted me está llamando
Cuando estoy durmiendo
Dueños de esta casa
Dueños de otra casa

Baile de frutas
[3A: 271-302]

jeme'i jeme'i
bibicha bibicha
jidonari bweeye
jifiirida bweeye
modo jimatsiriino
noja'ina yojeme'i
bweeyeña okai

Lo estoy untando lo estoy untando
Lo estoy tapando lo estoy tapando
Esto es bonito
Esto es bueno
Untelo con tierra
De garza de cabecera
Mire esto

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7078-E>

Baile de frutas
[3A: 303-327]

okai okairi
dora'icha tsananoko
majo'i majo'i
yenei yenei

Mire mire
Con esa boa
Envuélvalo envuélvalo
yenei yenei

Esta es adivinanza de canangucho.

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-707C-A>

Baile de frutas
[3A: 328-340]

di'iyaña ovweeyi
sho'ori sho'ori
ña ña jiyii ya
sho'ori sho'ori

Hoja de *di'iyaña*
Voy a llevar voy a llevar
ña ña jiyii ya
Voy a llevar voy a llevar

Se canta cuando sobra la cahuana.

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7087-C>

jeeyana jeeyana	Estás llorando estás llorando
jeeyana jeeyanavi o'e	Estás llorando tu
jiii jiii mwetana	Diciendo <i>jiii jiii</i>
nijae jeedo omavi	¿Por qué tu llanto?
o'ema jeeyanavi o'e	Tu estás llorando
jiyafi muchai joomi	Después de que se fue tu mujer
omono miyoke	La verdadera dueña de abundancia
o'ema jeeyanavi o'e	Tu estás llorando
jeeyana jeeyana	Estás llorando estás llorando
jeeyanavi o'e	Estás llorando tu
nijae jeedo omavi	¿Por qué tu llanto?
o'ema jeeyanavi	Tu estás llorando
jiyafi marujoda joomi	Después de que se fue tu mujer
omono miyoke	La verdadera dueña del carguero
o'ema jeeyanavi	Tu estás llorando
jiii jiii mwetanavi o'e	Diciendo <i>jiii jiii</i>
nijae jeedo omavi	¿Por qué tu llanto?
o'ema jeeyanavi	Tu estás llorando
jeeyana jeeyana	Estás llorando estás llorando
jeeyana o'ema jeeyanavi	Estás llorando tu
jiyafi tichejoda joomi	Después de que se fue tu mujer
omono miyoke	La verdadera dueña de la estera
o'ema jeeyanavi	Tu estás llorando
jiii jiii mwetana	Diciendo <i>jiii jiii</i>
nijae jeedo omavi	¿Por qué tu llanto?
o'ema jeeyanavi	Tu estás llorando

fokenoi nomaki'i	Los fantasmas vienen a bailar
fokenoi nomaki'ichi	Los fantasmas vienen a bailar
fokenoi nomaki'ichi	Los fantasmas vienen a bailar
juuño oña jovatsida	Mamá le estoy diciendo
jovatsida aa jiya jiya	Le estoy diciendo <i>aa jiya jiya</i>
aa yuuva jiya jiya	<i>aa yuuva jiya jiya</i>
jiya jiya	<i>jiya jiya</i>
fokenoi nomaki'ichi	Los fantasmas vienen a bailar
muchai notsodaike	En el patio de abundancia
muchai notsodaike	En el patio de abundancia
jomoo jovatsida	Papá le estoy diciendo
jovatsida aa yuuva jiya jiya	Le estoy diciendo <i>aa yuuva jiya jiya</i>
jiya jiya	<i>jiya jiya</i>
fokenoi nomaki'ichi	Los fantasmas vienen a bailar
fokenoi nomaki'ichi	Los fantasmas vienen a bailar
muchai notsodaike	En el patio de abundancia
juuño jomoo jovatsida	Papá mamá les estoy diciendo

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7076-9>

juuño jomoo	Mamá papá
jike'i jo'e o'ovai	Vengan rápido a llevarme
juuño jomoo	Mamá papá
jike'i jo'e o'ovai	Vengan rápido a llevarme
fokenoi fokenoi	Los fantasmas los fantasmas
da'anota da'anota	Los perros de monte los perros de monte
juuño jomoo	Mamá papá
jike'i jo'ema o'ovai	Vengan rápido a llevarme
juuño jomoo	Mamá papá
jike'i jo'e o'ovai	Vengan rápido a llevarme
da'anota da'anota	Los perros de monte los perros de monte
tsitsi'i tsitsi'i	<i>tsitsi'i tsitsi'i</i>
da'anota da'anota	Los perros de monte los perros de monte
juuño jomoo	Mamá papá
jike'i jo'ema o'ovai	Vengan rápido a llevarme
juuño jomoo	Mamá papá
jike'i jo'ema o'ovai	Vengan rápido a llevarme
fokenoi fokenoi	Los fantasmas los fantasmas
da'anota da'anota	Los perros de monte los perros de monte
nojo'ona nojo'ona	¿Por cuál camino [vienen]?
fokenoi fokenoi	Los fantasmas los fantasmas
tsitsi'i tsitsi'i	<i>tsitsi'i tsitsi'i</i>

da'anota : Una especie de perro de monte pequeño
(*zuugami* en Muinane).

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7036-A>

nofeniña jotsida	¿De dónde vengo?
ki'ida'i jotsida	Vengo de la ciudad
nofeniña jotsida	¿De dónde vengo?
ki'ida'i jotsi'i	Vengo de la ciudad
ki'ida'ike muchai	Vengo sintiendo el olor
jarinari niibara jotsida	De la abundancia de la ciudad
juuño jomoo	Mamá papá
mwetana to'ocha	Para nosotros
ojive'itanatsi	Vienen hablando
nofeniña jotsida	¿De dónde vengo?
ki'ida'i jotsida	Vengo de la ciudad
nofeniña jotsida	¿De dónde vengo?
ki'ida'iña muchai	Vengo sintiendo el olor
nabiri kema nibara jotsida	Por debajo del patio de la ciudad

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7047-4>

jikuchiya jikuchiya	Están comiendo están comiendo
jikuchiya	Están comiendo
na'ema jona'a jikuchiya	Todos los animales están comiendo
jikuchiya jikuchiya	Están comiendo están comiendo
jiñima itiniño'eda	Yo no voy a existir
jiñima itiniño'eda	Yo no voy a existir
mwetana jikuchiya	Diciendo así están comiendo
jikuchiya jikuchiya	Están comiendo están comiendo
na'ema jona'a kibotsae	Todas las crías de animales
jikuchiya	Están comiendo
jikuchiya jikuchiya	Están comiendo están comiendo
jiñima itiniño'eda	Yo no voy a existir
jiñima itiniño'eda	Yo no voy a existir
jaka mwetana jikuchiya	Diciendo así están comiendo
jikuchiya jikuchiya	Están comiendo están comiendo
na'ema jotiti janae	Todas las frutas de yuca del comienzo
jikuchiya	Están comiendo
jikuchiya jikuchiya	Están comiendo están comiendo
jiñima itiniño'eda	Yo no voy a existir
jiñima itiniño'eda	Yo no voy a existir
jaka mwetana jikuchiya	Diciendo así están comiendo

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7085-F>

Baile de frutas
[3A: 490-511]

nuubiyi yeeñi
nomeyi yeeñi
biirida yeeñi
nomeyi yeeñi
tojona miyoke
toocha omavi bo'ei
biirida yeeñi
nomeyi yeeñi

Está frío
Está dulce
Está sabroso
Está dulce
En pago de nuestra cacería
Usted hizo cahuana para nosotros
Está sabroso
Está dulce

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-704A-9>

Baile de frutas
[3A: 512-536]

jinejo nejotse titanavi
jinejo nejotse titanavi
fufuuyi bajo joomi
nejotse titanavi
fufuuyi bajo joomi
nejotse titanavi
toobike jiio'e

El yerno que está aquí
El yerno que está aquí
Es miedoso el yerno del dueño
De esta casa que aquí está
Es miedoso el yerno del dueño
De esta casa que está aquí
Donde nosotros no venga

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7080-2>

noni viiriri
kemake viiriri
viiriri viiriri jimi'i
jityiri tai'i kema joomityota
noni viiriri jimi'i

noni viiriri
duaafomonake viiriri
viiriri viiriri jimi'i
jityiri tai'i kema joomityota
noni viiriri jimi'i

¿Dónde está sonando?
Abajo está sonando
Parece sonar *viiriri viiriri*
Dueños de la piedra negra de abajo
¿Dónde parece que suena?

¿Dónde está sonando?
Arriba en el cielo está sonando
Parece sonar *viiriri viiriri*
Dueños de la piedra negra de abajo
¿Dónde parece que suena?

matikome dokuña jobi'icha
jojo'okayi'i jomaki jaari
jojo'okayi'i jomaki jaari
jojo'okayi'i jomaki jaari
matikome dokuña jobi'icha
jomaki jaari jojo'okayi'i
jojo'okayi'i jomaki jaari
jojo'okayi'i jomaki jaari

fuu nuubi fuu fuufufufu
mwetana jomaki jaari jojo'okayi'i
jojo'okayi'i jomaki jaari
jojo'okayi'i jomaki jaari

Con el tabaco de los blancos me emborraché
Estoy echado y me estoy riendo
Estoy echado y me estoy riendo
Estoy echado y me estoy riendo
Con el tabaco de los blancos me emborraché
Me estoy riendo y estoy echado
Estoy echado y me estoy riendo
Estoy echado y me estoy riendo

Suspiro y soplo *fuu fuufufufu*
Estoy riendo y estoy echado
Estoy echado y estoy riendo
Estoy echado y estoy riendo

niitika nemuña janechi
momwetanatsi jiia jiia

niitika nemuña janechi
momwetanatsi jiia jiia
maama jootika jucha'ira yeeñi
nemuña janechi
momwetanatsi jiia jiia

niitika nemuña janechi
momwetanatsi jiia jiia
maama mooke foira yeeñi
nemuña janechi
momwetanatsi jiia jiia

¿Cómo está la fruta de umarí?
Ustedes están diciendo

¿Cómo está la fruta de umarí?
Ustedes están diciendo
Apenas como ojo de cangrejo está
La fruta de umarí
Ustedes están diciendo *jiia jiia*

¿Cómo está la fruta de umarí?
Ustedes están diciendo
Apenas como cabeza de lagartija está
la fruta de umarí
Ustedes están diciendo *jiia jiia*

oña jomwetanatsi
beeti oñaka jomwetanatsi
niija'echa oteeyi fufuuyi
tsananoko jifinuchi
oña jomwetanatsi
beeti oñaka jomwetanatsi
niijaera dziomeyi
tsananoko fufuuyi jifinuchi
niijaecha oteeyi
tsananoko ocha fufuuyi jifinuchi
oña jomwetanatsi

Le estoy diciendo
Esto le estoy diciendo a usted
¿Qué le va a dar de comer a esa boa
Miedosa que se está preparando para usted?
Le estoy diciendo
Esto le estoy diciendo a usted
¿Con qué va a hacer callar
Esa boa miedosa que se está preparando para usted?
¿Qué le va a dar de comer
A esa boa miedosa que se está preparando para usted?
Le estoy diciendo

Baile de frutas
[3A: 642-666]

biri biri jotonoi
biri biri jotonoi
fufuuyi fufuuyi jotonoi

eyo mii niitika
toocha yeeñi

Retumban retumban los perros
Retumban retumban los perros
Miedosos miedosos son los perros

Oiga hermano ¿cómo
Está usted con nosotros?

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-703E-9>

Baile de frutas
[3A: 667-680]

jike'i moviyi
daanoda yeeñi
jike'i moviyi
daanoda yeeñi

totsome Oyono Ajai fwetono
daanoda yeeñi
jike'i moviyi

A ver vengan
Ella está sola
A ver vengan
Ella está sola

La viuda de nuestro hermano Hueso de Loro Real
Se ha quedado sola
A ver vengan

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-707E-C>

Baile de frutas
[3A: 681-694]

maecho jichi
tooká ti'i
tsiikamwetanatsi
añonoi jimwetanatsi
maecho jichi
tooká ti'i

Espera que venga
Nuestro capitán
Ellos están diciendo
Los gallinazos están diciendo
Espera que venga
Nuestro capitán

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7084-9>

Baile de frutas
[3A: 695-715]

jibadoniyi jibadoniyi
monoke tyoko jibadoniyi
bafeniña dujafemaniña
monoke tyoko jibadoniyi

Están jugando están jugando
Las crías de tintín están jugando
De este lado al otro lado
Las crías de tintín están jugando

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-707F-A>

Baile de frutas
[3A: 716-730]

nii konafe jikodi'i
konafe jikodi'i
tiirida monotsi janeño
konafe jikodi'i

imanaka chuere chuere
konafe jikodi'i
kofoiño kibotsae
mona toovari
mona toovari
mona toovari

El bejuco se reventó
El bejuco se reventó
Cuando ustedes dormían profundo
El bejuco se reventó

imanaka chuere chuere
El bejuco se reventó
Cría de pajarito
Mañana nos vamos a ir
Mañana nos vamos a ir
Mañana nos vamos a ir

En este canto los bailadores se agarran de las
puntas de los dedos con los brazos levantados.

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-705F-1>

Baile de frutas
[3B: 235-270]

juyenota juyenota
o'tyoko maaduna yo'ova'i
jike'i yo'ova'iyi
jike'ike yo'ova'i
tokore fichae
o'tyoko maaduna yo'ova'i

Diablos diablos
Vengan a llevar el carguero de su hijo
Rápido vengan a llevarlo
Rápido vengan a llevarlo
Que se suelte el perfume de los diablos
Vengan a llevar el carguero de su hijo

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-707B-1>

Baile de frutas
[3B: 271-295]

nuviyañi michauinota
tomona'i
aabeta torabetsa jitsoko
tsiiri

Las mujeres que no se bañan
Al amanecer
Calientan el ají con moscas
tsiiri

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-707D-6>

jikuchiya jikuchiya
aa aa aa mwetana jikuchiya
jikuchiya jikuchiya
modo tyanare kibotsae jikuchiya

fio fio fio mwetana jikuchiya
jikuchiya jikuchiya
modore tyanare kibotsae jikuchiya

kure kure kure mwetana jikuchiya
jikuchiya jikuchiya
modore tyanare kibotsae jikuchiya

tsai tsai tsai mwetana jikuchiya
jikuchiya jikuchiya
modore tyanare kibotsae jikuchiya

Están comiendo están comiendo
Diciendo *aa aa aa* están comiendo [los guacamayos]
Están comiendo están comiendo
Las crías de los hambrientos de la cabecera

Diciendo *fio fio fio* están comiendo [las guaras]
Están comiendo están comiendo
Las crías de los hambrientos de la cabecera

Diciendo *kure kure kure* están comiendo [los loros]
Están comiendo están comiendo
Las crías de los hambrientos de la cabecera

Diciendo *tsai tsai tsai* están comiendo [los loritos llorones]
Están comiendo están comiendo
Las crías de los hambrientos de la cabecera

bokema jo'e o'fuucha'iri	Espéreme aquí
bokema jo'e o'fuucha'iri	Espéreme aquí
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
jojai joomi omono	Mujer del dueño del baile de frutas
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
nootika jiki'ina yokaita'i	Voy a mirar el asiento de la abundancia
bokema bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí aquí
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
bibirima jo'e ofuuchairi	Espéreme en este punto
bibirima jo'e ofuuchairi	Espéreme en este punto
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
nootika jiki'ina yokaita'i	Voy a mirar el asiento de la abundancia
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí
jojai joomi omono	Mujer del dueño del baile de frutas
bokema jo'e ofuuchairi	Espéreme aquí

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-707A-3>

Baile de frutas
[3B: 375-404]
En Okaina: 3B : 405-415

faagi tsiriri tsitsi tsii
faagi tsiriri tsitsi tsii
faagi tsiriri tsitsi tsii
totsome Oyono Ajai
ku'uti jiteñatsi jodi'inatsichi
jiñi niitika jiyaña tiñanijo'e
niitika jiyaña tiñanijo'e

Mico volador *tsiriri tsitsi tsii*
Mico volador *tsiriri tsitsi tsii*
Mico volador *tsiriri tsitsi tsii*
Nuestro hermano Hueso de Loro Real
Puso trampa *irigi* y aunque yo comí
Con eso nada me pasó
Nada me pasó

En este canto los bailadores se agarran de las
puntas de los dedos con los brazos levantados.

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7083-B>

mooye mañikiti ki'idai fwetoi
jiyeña sho'u'u jotiyajo'e
mooye mañikiti ki'ida'i fwetoi
jiyeña shoou jotiyajo'e
nootika miyona bayijaaty
momameya jotyiri
jiyeña nemuña
jo'eka ji'eyodovanatsi

El hacha de las ciudades
No la he recibido
El hacha de las ciudades
No la he recibido
¿De cuál hacha voy a traer
Almidón para ustedes?
Por eso el dueño del baile
Me está criticando

jive'ira mootiyi jive'ira mootiyi
Jive'ira mootiyi jive'ira mootiyi
jive'ira mootiyi jive'ira mootiyi
nemuña bo'ei toonootiroke
jovatsi janeñoda
jive'ira mootiyi jive'ira mootiyi

No estén hablando no estén hablando
No estén hablando no estén hablando
No estén hablando no estén hablando
Vamos a tomar la cahuana del dueño
Estoy diciendo
No estén hablando no estén hablando

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-76D9-B>

jeyobiñijo'e jeyobiñijo'ena	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'ena jeyobiñijo'e	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'ena jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito soy pobrecito
nemuña jotye'i	La totuma del dueño
moocha tsomeñi jotsida	Como hermano vengo a traer a ustedes
jeyobiñijo'eda jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito
jo'echa mo'ekovena jifeatatsi	Delante mío ya llegaron sus cuñados
jeyobiñijo'eda jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito
nemuña jotye'i	La totuma del dueño
moocha tsomeñi jotsida	Como hermano vengo a traer a ustedes
jeyobiñijo'eda jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito
jo'echa onajuta jifeatatsi	Delante mío ya llegaron sus ayudantes
jeyobiñijo'eda jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito
nemuña jotye'i	La totuma del dueño
moocha tsomeñi jotsida	Como hermano vengo a traer a ustedes
jeyobiñijo'eda jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito soy pobrecito
jeyobiñijo'eda	Soy pobrecito

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7049-B>

fodu'ui nonona	Pajarito ¿de dónde
muchai toneni janechi	Has sacado
o'uuviñatsi o'e	La fruta de canangucho de abundancia?
jiyeña jonootiroke	De esa yo bebo
moocha jotsa'amaitatsi	Y voy a repartir para ustedes
jiyeña jonootiroke	De esa yo bebo
moocha jotsa'amaitatsi	Y voy a repartir para ustedes
fodu'ui nonona	Pajarito ¿de dónde
muchai jotye'i	Has sacado
o'uuviñatsi o'e	La totuma de la abundancia?
jiyeña jonootiroke	De esa yo bebo
moocha jotsa'amaitatsi	Y voy a repartir para ustedes
jiyeña jonootiroke	De esa yo bebo
moocha jotsa'amaitatsi	Y voy a repartir para ustedes
fodu'ui nonona	Pajarito ¿de dónde
noma'i jotye'i	Has sacado
o'uuviñatsi o'e	La totuma de las canciones?
jiyeña jonootiroke	De esa yo bebo
moocha jotsa'amaitatsi	Y voy a repartir para ustedes
jiyeña jonootiroke	De esa yo bebo
moocha jotsa'amaitatsi	Y voy a repartir para ustedes

motsa'ama'i tomona'i motsa'ama'i tomona'i

motsa'ama'i tomona'i motsa'ama'i tomona'i
monakoda tyiri
keeti modo'irada
jibeña jiyi jive'iri
jarada motsa'ama'i tomona'i

motsa'ama'i tomona'i motsa'ama'i tomona'i
monoma'ake tyiri
jona'a modo'irada
jibeña jiyi jive'iri
jarada motsa'ama'i tomona'i

Repartan cahuana que ya amanece

Repartan cahuana que ya amanece
Las entrañas del venado blanco
Que trajo el *fuérama* de ustedes
Hablan de adivinanzas
Por eso repartan cahuana que ya amanece

Repartan cahuana que ya amanece
Las entrañas de la cacería
Que trajeron los bailadores
Hablan de adivinanzas
Por eso repartan cahuana que ya amanece

jofwikayi jofwikayi	Voy a regresar voy a regresar
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar
jofwikayi jofwikayi	Voy a regresar voy a regresar
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar
jeyobiñijo'eda	Pobrecito soy
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar
monakoda tyiri jona'a	Aunque hay
jityi janeño	Cacería traída por el <i>fuérama</i>
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar
jofwikayi jofwikayi	Voy a regresar voy a regresar
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar
jeyobiñijo'eda	Pobrecito soy
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar
monoma'ake tyiri jona'a	Aunque hay
jityi janeño	Cacería traída por los bailadores
jodanichi kiti eemeda	Vacío como vine
jofwikayi jo'eda	Voy a regresar

Repartición de Cahuana
[3B: 640-658]

tomona'i
tomona'i onajukeyi
otsa'amaitari
tomona'i onomaakeyi
otsa'amaitari

Está amaneciendo
Está amaneciendo sus ayudantes
Tienen que repartir cahuana
Está amaneciendo sus bailadores
Tienen que repartir cahuana

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7059-B>

tomona'i tomona'i
jive'ira mootiyi
tomona'i tomona'i
jive'ira mootiyi

ki'idai tsananoko
muchai jotye'i
jityiiri jimi'i janeño
jive'ira mootiyi
dzii mootiyi

dzii mootiyi tomona'i
jive'ira mootiyi
ki'idaiña aroma tsananoko jotye'i
jifeatsi'i jimi'i
jarada jive'ira mootiyi

Está amaneciendo está amaneciendo
No estén hablando ustedes
Está amaneciendo está amaneciendo
No estén hablando ustedes

Cuando él traiga
La totuma de abundancia
De la boa de las ciudades
No estén hablando ustedes
Se van a quedar en silencio

Van a quedar en silencio está amaneciendo
No estén hablando ustedes
Ya va a llegar
La totuma de la boa roja de las ciudades
Por eso no estén hablando ustedes

dotseeyi amotiiko
niiri amotiiiko
o'ema ki'idaiña
muchai jotye'i
tsidotsa daniyi

dotseeyi amotiiko
niiri amotiiiko
o'ema ki'idaiña
noma'i jotye'i
tsidotsa daniyi

Libélula roja
Libélula verde
Has venido con noticias
De la totuma de abundancia
De las ciudades

Libélula roja
Libélula verde
Has venido con noticias
De la totuma de canciones
De las ciudades

nonona nonona
jiyeña ocha sho'uviyi
nonona nonona
jiyeña ocha sho'uviyi

ki'idai fweto'i jiyeña
sho'u'u jatiyojo
nonona nonona
jiyeña ocha sho'uviyi

donari tsananoko eeno
nonona nonona
jiyeña ocha sho'uviyi

¿De dónde de dónde
Voy a sacar esa [hacha] para usted?
¿De dónde de dónde
Voy a sacar esa [hacha] para usted?

Esa hacha de las ciudades
Yo no la he cogido
¿De dónde de dónde
Voy a sacar esa [hacha] para usted?

Linda hija de boa
¿De dónde de dónde
Voy a sacar esa [hacha] para usted?

gima gimado
noke'a jinotsi janeño
gima gimado
noke'a jinotsi janeño

juuño jomoo
jani joki jo'e o'vai
juuño jomoo
jani joki jo'e o'vai

Grillo grillo
Cuando la tierra está durmiendo
Grillo grillo
Cuando la tierra está durmiendo

Papá mamá
Vengan a llevarme allá
Papá mamá
Vengan a llevarme allá

Audio: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7045-3>